

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Бердиева Рената Абдуназаровна

Студентка факультета русского и родственных языков

Термезский государственный университет

Термез, Узбекистан

Садикова Эльвира Витальевна

Научный руководитель: преподаватель кафедры русского языкознания

факультета русского и родственных языков ТерГУ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются фразеологические единицы русского языка, их происхождение, значение и их использование в истории и современности.

Ключевые слова: фразеологизмы, история, изучение, национальный колорит, языкознание, учёные, сочетания, явления, признаки

АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada frazeologik birliklar, ularning kelib chiqishi, ma'nosi va tarix va yangi davrida qo'llanilishi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: frazeologik birliklar, tarix, o'rganish, milliy kolorit, tilshunoslik, olimlar, birikmalar, hodisalar, belgilar

В лексике русского языка существуют отдельные слова с самостоятельными значениями, из которых мы составляем в речи словосочетания и предложения, также есть и более сложные языковые

единицы, которые выражают те или иные мысли образно, эмоционально, неся при этом отпечаток неповторимого национального колорита. Такие единицы называются фразеологизмами.

Раздел языкознания, изучающий фразеологические единицы, называется фразеологией. Объектом изучения фразеологии является весь фразеологический потенциал языка. Предмет изучения - фразеологическая единица (фразеологизм). В российском языкознании вопрос о фразеологии как об отдельной дисциплине впервые поставил Е. Д. Поливанов¹ который предсказал, что фразеология займёт «обособленную и устойчивую позицию... в лингвистической литературе будущего»². Можно сказать, что после Е.Д. Поливанова, Б. А. Ларин был первым учёным, снова поднявшим вопрос о фразеологии как обособленной лингвистической дисциплине. Одним из истинных родоначальников фразеологии как самостоятельной науки был академик В.В. Виноградов³. Он понимал фразеологизмы как лексические комплексы с особыми семантическими характеристиками. В своих работах по фразеологии В.В.Виноградов сформулировал учение о фразеологических единицах в русском языке и распределил их по семантическим группам. Труды Виноградова были шагом вперёд для своего времени и способствовали появлению множества работ по фразеологии разных языков. Такое накопление систематизированных фактов- одна из предпосылок создания фразеологии как лингвистической дисциплины.

Фразеологизмы - это устойчивые неделимые сочетания слов, употребляемые в переносном значении. Фразеологизмы представляют собой неотъемлемую часть русского языка, которые передают отношение говорящего к различным явлениям действительности. Издавна русский народ для обозначения предметов, признаков, свойств, действий, качеств, количества

¹ Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию [Текст]/ Е.Д. Поливанов.- М. Изд- во «Наука»; 1931.- 19- 28с.

² Виноградов, В.А. Лингвистические аспекты обучения языку/ В.А. Виноградов// К проблеме иноязычного акцента в фонетика, Вып. 2. – М.: Изд- во МГУ, 1974. – 27-52 с.

³Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография.- М., 1977- с.140- 161.

использовал не только слова, но и фразеологические выражения. Следовательно, номинативный строй языка состоит из лексем и фразеологических сочетаний, которые способны выразить: **понятие о предмете:** умелец – золотые руки, аристократ- голубая кровь, характерная черта чего-либо либо- визитная карточка; **понятие о признаке:** случайный- первый попавшийся, заброшенный- богом забытый, выдающийся- из ряда вон выходящий; **понятие о действии:** клеветать на кого- либо- вешать собак; раздражаться- выходить из себя; волновать кого- либо- трогать за душу; **понятие о качестве действия:** быстро- сломя голову; удивлённо- разиня рот; небрежно- спустя рукава; **понятие о количестве:** мало- с гулькин нос; много- куры не клюют. Обороты речи, называемые фразеологизмами, неделимы по смыслу, то есть их значения складываются из значений составляющих их слов. Они работают только как единое целое и в речи выступают как самостоятельные члены предложения. Значение фразеологизмов состоит в том, чтобы придать речи некую эмоциональную окраску, образность и метафоричность. Фразеологические сочетания есть в любом языке. Они отражают особенности мировоззрения, сознания, менталитета, нравы и мудрость, накопленную веками носителями языка. Именно фразеологизмы определяют исключительность и самобытность любого языка. Чем образнее речь, тем она ярче, живее, интереснее, тем сильнее воздействует на того, к кому она обращена. Эмоциональность- способность фразеологизма не только назвать предмет, явление, но и выразить определённое чувство говорящего: голубая мечта, загореться желанием, колесо Фортуны.

Фразеологический потенциал русского языка очень неоднороден. Входящие в него фразеологические единицы различаются многими особенностями: временем и источником происхождения, частотой употребления, стилистической окраской и т.д. Все эти особенности лежат в основе различных классификаций фразеологических единиц. Наиболее значимой классификаций фразеологизмов является их разделение на определённые типы по степени

единства компонентов. В современном русском языке выделяются три основных типа фразеологических единиц по степени единства компонентов: фразеологические **сращения, единства, и сочетания**.

Рассматривая фразеологизмы в истории нельзя не упомянуть об их происхождении. Фразеологизмы появлялись вместе с развитием русского языка. Уже в первых профессиональных словарях можно было наблюдать присутствие идиом, кратких изречений, которые являются устойчивыми выражениями. Постепенно, ими начали интересоваться специалисты, что привело к более детальному изучению, уточнению смысла. Фразеологисты утверждают, что есть несколько ключевых источников появления фразеологизмов:

- 1) **Старославянский язык.** Некоторые устойчивые выражения практически не менялись со временем, поэтому даже в современном русском языке присутствуют старославянские выражения.
- 2) **Легенды, которые** распространялись на территории проживания русскоговорящего населения. Такие фразы отличаются присутствием слов, ассоциируемых с сюжетом популярных рассказов, мифов.
- 3) **Профессиональная речь специалистов в различных направлениях деятельности.** Выражения имеют элементы, свидетельствующие о происхождении в конкретной сфере занятости.
- 4) **Жаргоны.**

Русские писатели. Некоторые фразы и удачные выражения писателей, стали настолько популярными, что впоследствии превратились во фразеологизмы и крылатые выражения. Источник устойчивой фразы практически всегда легко узнать, если принимать его значение в буквальном смысле, анализировать их происхождение. Все фразеологизмы русского языка можно разделить по происхождению на две группы: фразеологизмы исконно русского происхождения и заимствованные.

Итак, из вышеизложенного мы можем сделать вывод, что фразеологизмы – яркое средство выразительности и образности нашего языка, часть нашей культуры, без которой наша речь упрощается и теряет краски. Они отражают историю развития русской разговорной речи. Знание фразеологизмов обогащает наш словарный запас, расширяет кругозор ведь для понимания многих из них необходимо знание истории древней мифологии, русской и зарубежной литературы и т.д. Правильное употребление фразеологизмов не только украсит речь говорящего, но и подчеркнёт его самобытность и индивидуальность.

Список использованной литературы:

1. Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию [Текст]/ Е.Д. Поливанов.- М. Изд- во «Наука»; 1931.- 19- 28с.
2. Виноградов, В.А. Лингвистические аспекты обучения языку/ В.А. Виноградов// К проблеме иноязычного акцента в фонетика, Вып. 2. – М.: Изд- во МГУ, 1974. – 27-52 с.
3. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография.- М., 1977- с.140- 161.